

les om de waarde van den goodwill van het bedrijf, die ik als volgt zou willen berekenen.

Afgezien van de beleggingen van f 200.000.—, die eene rente van f 8000.— opleveren, zijn er bedrijfsactiva ter waarde van f 1000.000.—, terwijl de bedrijfswinst f 301.000.— bedraagt. De 7 % obligatieleening van f 1.700.000.— veroorzaakt een jaarlijkschen rentelast van f 119.000.—. Er resteert dus jaarlijks (afgezien van de beleggingen van f 200.000.—) een overschot van f 301.000.— — f 119.000.— = f 182.000.—, welke leidt tot het vaststellen van een goodwill ter waarde van $8 \times f 182.000.— = f 1.456.000.—$.

Ter vaststelling van de waarde der aandelen kan het volgende overzicht worden gegeven:

	7 % Oblig.	
Goodwill ... f 1.456.000.—	leening ... f 1.700.000.—	
Bedrijfs-	Waarde der	
activa „ 1.000.000.—	aandelen .. „ 956.000.—	
Beleggingen „ 200.000.—		
<u>f 2.656.000.—</u>	<u>f 2.656.000.—</u>	

De koers der aandelen is dan 95,6 %.

Mijn voornaamste bezwaar tegen de door den heer P. gevolgde methode is, dat bij de bepaling van den goodwill de rentelast der obligatieleening wordt uitgeschakeld.

A. NIERHOFF

DE SCHATTINGSPROCEDURE VOOR DE BEPALING VAN DE WAARDE VAN INCOURANTE EFFECTEN VOOR HET SUCCESSIERECHT

In het artikel van den heer A. J. Rant, onder bovenstaanden titel opgenomen in het nummer van *October 1938* van het *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*, komt een passage voor, die mijn verwondering heeft gewekt.

Zooals men weet behandelt dit artikel het geval, dat door den Kantonrechter zijn benoemd en beëdigd een drital deskundigen, die de geldswaarde hebben te bepalen van een of meer tot een bepaalde nalatenschap behorende effecten, welke geldswaarde tot grondslag zal dienen voor de berekening van het recht van successie en als zoodanig bindend is voor partijen: de ontvanger der successie en de erven.

De heer Rant haalt in zijn artikel aan het ten deze toepasselijk art. 230, 2e lid, B.Rv., luidende: „Partijen zullen bij het onderzoek aan de deskundigen zoodanige voordrachten en vorderingen mogen doen, als zij zullen goedvinden, en daarvan zal melding worden gemaakt bij het berigt.” Schrijver knoopt hieraan het volgende vast. „Dit is van veel belang, want hierdoor wordt de geheele aard van het geding bepaald. Partijen, dat zijn dus de ontvanger en de aangevers, hebben het recht bij het onderzoek aanwezig te zijn, desgewenscht bij gemachtigde en bijgestaan door hun raadslieden — de ontvanger is altijd aanwezig — en krijgen zoo ruimschoots gelegenheid hunne beschouwingen en opvattingen omtrent de te schatten waarde aan de deskundigen kenbaar te maken”. Uit de wijze, waarop schrijver nu zijn artikel vervolgt, blijkt, dat hij zich het onderzoek voorstelt als een geanimeerd debat tusschen deskundigen en partijen, eventueel nog vermeerderd met gemachtigden en raadslieden.

Blijkbaar stelt de heer Rant zich dus voor, dat partijen het geheele onderzoek meemaken, en zich voortdurend met hun „voordrachten en vorderingen” daarin mengen. Daar het artikel van den heer Rant blijk geeft, dat deze de werkwijze van de bedoelde commissies van deskundigen uit de practijk kent, neem ik gaarne aan, dat hij een dergelijk verloop van het onderzoek zelf heeft meegemaakt.

Hoe komt hij echter erbij, te beweren, dat partijen hierop „recht hebben”, zoodat zelfs „de geheele aard van het ge-

ding hierdoor bepaald wordt”. Ik zie zulk een recht nergens vermeld. Zeker, partijen zullen bij het onderzoek tegenwoordig zijn, maar alleen ten einde zoodanige voordrachten en vorderingen te doen, als zij zullen goedvinden. Hun moet dus door deskundigen gelegenheid worden geboden, deze voordrachten en vorderingen te doen. Maar nadat hun deze gelegenheid volledig is geboden, is ook hun recht uitgeput, en zullen de deskundigen hun onderzoek voortzetten en hun beraadslagingen aanvangen buiten bijzijn van partijen. Zij zullen daarbij rekening houden met de voordrachten en vorderingen, die zij van partijen hebben aangehoord, voor zoover zij zullen vermeenen te behooren. Zij zullen in hun bericht echter uitsluitend melding hebben te maken van het feit, dat partijen, of een harer, voordrachten of vorderingen heeft gehouden, dan wel, daartoe behoorlijk door deskundigen in de gelegenheid gesteld, van deze gelegenheid geen gebruik hebben gemaakt.

Ik beweer niet, dat deskundigen niet het recht zouden hebben, partijen bij het verder onderzoek tegenwoordig te laten zijn, de beraadslagingen van deskundigen aan te laten hooren en zelfs zich daarin te mengen. Dit is nergens verboden. Maar de schrijver stelt het ten onrechte voor, alsof dit het recht van partijen zou zijn. Want dit is haar nergens toegekend.

Ik moge hier mededeelen, op welke wijze de commissie van deskundigen aan partijen de gelegenheid kan bieden, de voordrachten en vorderingen te doen, waartoe de wet haar het recht geeft, zonder te vervallen in de door den heer Rant geschetste werkwijze.

Deskundigen hebben van den kantonrechter bericht van hun benoeming ontvangen en een oproeping, om op een bepaalden dag en uur in diens handen den eed af te leggen. Zij overleggen met elkaar, of de mogelijkheid bestaat, aanstonds na de beëdiging hun werkzaamheden aan te vangen, benevens de plaats, waar dit geschieden zal. Soms zal dit zijn een localiteit van het kantongerecht, soms het kantoor der N.V., van welker aandelen de geldswaarde moet worden geschat, soms ook het kantoor van een der deskundigen. Dan geven deskundigen aan partijen bericht van dag, uur en plaats, waarop zij hun werkzaamheden zullen aanvangen, onder mededeeling, dat zij alsdan aan partijen de gelegenheid zullen geven, de voordrachten en vorderingen te doen, als bedoeld in art. 230, 2e lid, B.Rv.

In de vele tientallen gevallen, waarin ik lid eener dergelijke commissie was, heeft deze slechts éénmaal voordrachten of vorderingen van de zijde der erven te hooren gekregen, en slechts in de kleine helft der gevallen van de zijde van den ontvanger. Deze laatste bepaalde zich daarbij als regel tot een uiteenzetting van hetgeen naar zijn meening in het algemeen onder geldswaarde van effecten was te verstaan; een uitzonderlijke maal werd de commissie gewezen op een of meer bijzondere omstandigheden, welke naar des ontvangers meening in het concrete geval op de geldswaarde van het te schatten object van invloed was.

Na de voordrachten en vorderingen te hebben aangehoord, vragen deskundigen nadrukkelijk of de betrokken partij nog iets onder de aandacht van deskundigen heeft te brengen. Is dit niet het geval, dan bedanken deskundigen de partij voor het medegedeelde en wordt het onderzoek voortgezet buiten haar tegenwoordigheid.

Hoewel, zooals ik reeds bemerkte, de werkwijze, welke de heer Rant heeft vermeld, niet wettelijk verboden is, meen ik toch, dat die, welke ik hier schetste, verre de voorkeur verdient.

Vooreerst principieel. Deskundigen zijn neutrale personen, die hun onderzoek in een neutrale sfeer behooren te houden. Hun beraadslagingen zijn een uitwisseling van gedachten van

drie deskundige, onpartijdige mannen, die het goede zoeken, zonder acht te slaan op partijbelangen. Zij kunnen ongetwijfeld aan een of andere omstandigheid verschillende beteekenis toekennen, ze zwaarder of minder zwaar laten wegen. Hun meening daaromtrent dienen ze onbevangen aan hun mededeskundigen te kunnen mededeelen, die deze mededeeling ontvangen en waardeeren, als komend van een tot oordeelen bevoegden onpartijdige. Het zou onjuist zijn, indien daartusschendoor ook zouden worden geworpen de meeningen van partijen, die nu eenmaal partijdig kunnen en mogen zijn, en die — wat de erven of hun vertegenwoordiger betreft — niet steeds deskundig behoeven te zijn. In de sfeer, waarin de beraadslagingen plaats vinden, past zulk een optreden van partijen niet.

Maar er zijn ook praktische bezwaren. Het toelaten bij het verder onderzoek en bij de beraadslagingen van partijen — blijkbaar niet als figuranten, maar als acteurs, die zich gemakkelijk tot „hoofdrol” kunnen opwerpen, wanneer zij de door hen voorgestane belangen bedreigd zien — kan het onderzoek onnoodig vertragen en op zijwegen leiden. Het rustig overleg van deskundigen, het onderling uitwisselen hunner gedachten over bepaalde onderdeelen en hunner waardeering van bijzondere factoren, wordt bemoeilijkt en vertroebeld, wanneer voortdurend partijen zich daarin gaan mengen.

Ten slotte nog een derde bezwaar. Indien partijen het onderzoek en de beraadslagingen van deskundigen niet hebben meegemaakt, kan de uitslag der schatting aan een van haar, of zelfs aan beide, „tegvallen” bij de ontvangst van het rapport. Maar zij weten niet aan welken deskundige dit te „wijten” is, omdat de wet bepaalt, dat het bericht de verschillende door elk der deskundigen aan de effecten toegekende waarde vermeldt, echter zonder opgave van ieders persoonlijk gevoelen. De „tegvaller” veroorzaakt slechts teleurstelling.

Hebben partijen echter het onderzoek en de beraadslagingen ten volle medegemaakt, dan weten zij — ook zelfs al zijn ze vóór de opgave van de waarde door elk der deskundigen uit de vergadering verwijderd — precies „waar de schoen wringt” en kunnen ze nauwkeurig aangeven, welke deskundige haar „de das heeft omgedaan” door zijn schatting of door de wijze, waarop hij zijn mededeskundigen heeft „beïnvloed”, om tot een bepaalde waarde te komen, zooals het in partijdig gekleurde taal heet. Dan wekt de uitslag niet slechts teleurstelling, maar ook wrok tegen een of meer deskundigen. En dan komt er van de strekking van het goed bedoelde wettelijk voorschrift, dat uit het bericht niet het persoonlijk gevoelen van deskundigen mag blijken, niets terecht.

Mogelijk voert de heer *Rant* voor zijn standpunt aan, dat bij de door mij geschetste werkwijze misschien waardevolle gegevens niet ter kennis van deskundigen komen, terwijl dit wel het geval zou zijn geweest, indien partijen de beraadslagingen zouden hebben meegemaakt.

Laat ik daartegenover opmerken, dat de deskundigen moeten geacht worden voor hun taak berekend te zijn en werkelijk wel weten, wat voor hen van belang is en wat niet. Als regel brengen zij een bezoek aan het kantoor der N.V., spreken met de directie, vragen dezen inlichtingen, krijgen de beschikking over de geheele administratie en putten hieruit de gegevens, welke zij van beteekenis achten. Zij ontvangen op hun verzoek afschriften van balans en verlies- en winstrekningen, omzetstatistieken enz. Gewoonlijk is ook een der deskundigen meer in het bijzonder met het bedrijf bekend: hij is er als particulier accountant, belastingconsulent of rijks-accountant mee in aanraking geweest, zoodat hij in staat is, zijn mededeskundigen van alle van belang zijnde bijzonderheden op de hoogte te stellen.

Bestaan er werkelijk bijzondere omstandigheden, welke den

deskundigen nòch bij het onderzoek van boeken en bescheiden, nòch bij een bespreking met de directie kunnen blijken, dan is er immers volop gelegenheid, hierop hun aandacht te vestigen bij de bij den aanvang van het onderzoek te houden „voordragten en vorderingen”. En dan zijn die wel van zóó bijzonderen aard, dat zij niet vergeten zullen worden.

Bovendien zullen deskundigen vaak in den loop van hun onderzoek behoefte gevoelen over een bepaalde omstandigheid nader te worden ingelicht. Zij wenden zich dan daartoe òf tot de directie der N.V. òf tot de erven, al naar gelang den aard der onderwerpen, waaromtrent inlichting verlangd wordt. Niets belet derhalve deskundigen om zich tijdens hun onderzoek de voorlichting van partijen te verzekeren, zonder zich daarbij den last op den hals te behoeven te halen, waarvan ik boven gewaagde.

Mijn *conclusie* is derhalve,

dat het door den heer *Rant* vermelde *recht* van partijen om het geheele onderzoek en de beraadslagingen der deskundigen bij te wonen niet bestaat,

dat er *formeel* tegen deze wijze van handelen geen bezwaar bestaat,

dat het echter tegen den *geest* van een onderzoek door deskundigen is, dit geheele onderzoek en de beraadslagingen door partijen te doen bijwonen en partijen recht te geven, zich daarin te mengen, zoodat zelfs debatten tusschen deskundigen en partijen kunnen ontstaan,

dat het ook *practisch* niet wenschelijk is, deze werkwijze te volgen,

dat de enkele *voordeelen*, welke de aanwezigheid van partijen bij het geheele onderzoek en bij de beraadslagingen zou kunnen hebben, ook op andere wijze verkregen kunnen worden.

Het deskundigenonderzoek, waarvan hier de rede is, is niet een speciale aangelegenheid, die het successierecht betreft. Het is een regeling, getroffen in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, die slechts hier toepasselijk is verklaard, doch die voor het gemeene recht geschreven is en daar dan ook voortdurend toepassing vindt. Het zou interessant zijn zoo van de zijde van de beoefenaren van het gemeene recht ook eens de theorie en de practijk van deze procedure werd belicht.

Rotterdam, 4 Januari 1939.

J. P. CROIN

Naschrift

In mijn genoemd artikel vermeld ik, dat volgens art. 228 B.Rv. de kantonrechter bepaalt waar en wanneer de deskundigen hun onderzoek zullen beginnen. Ik geef toe, dat de kantonrechter dit wel eens vergeet als het hem niet gevraagd wordt en dat dan de deskundigen het maar zelf doen, doch dit verandert niets aan de beteekenis van het artikel voor den aard der onderwerpelijke procedure.

Het doel van deze wetsbepaling kan toch geen ander zijn dan beide partijen de gelegenheid te geven het onderzoek bij te wonen. Art. 230 B.Rv. zegt dan ook: „Partijen zullen *bij het onderzoek* aan de deskundigen zoodanige voordragten „en vorderingen mogen doen, als zij zullen goedvinden.”

Dus *bij* het onderzoek, niet daarvoor en niet daarna.

Wanneer deskundigen zich — als voorbeeld door den Heer *Croin* gesteld — om nadere inlichting tot de directie der N.V. of tot de erven wenden, dan is dit wel geoorloofd, maar dan behooren zij mededeeling van hun vraag en van het antwoord daarop te doen aan den ontvanger, opdat deze het antwoord en zelfs de redactie der vraag desgewenscht kan bestrijden. Natuurlijk ook omgekeerd als deskundigen iets aan den ontvanger hebben gevraagd buiten tegenwoordigheid van de wederpartij.

Dit is dus niets anders dan een heropening door de deskundigen van het onderzoek, dat slechts gesloten *scheen*.

„Partijen zullen bij het onderzoek” (art. 230 — 2de lid B.Rv.) kan niets anders beteekenen dan bij het *geheele* onderzoek, onverschillig of dit in een of meer bijeenkomsten plaats vindt.

Het *onderzoek* mag derhalve alleen geschieden in tegenwoordigheid van beide partijen, althans moeten zij in de gelegenheid zijn gesteld daarbij tegenwoordig te zijn.

Ik meen hiermede te hebben aangetoond, dat volgens de wet partijen het *recht* hebben bij het *geheele* onderzoek tegenwoordig te zijn.

Begint dit den deskundigen te vervelen, dan kunnen zij het onderzoek gesloten verklaren; dat is voor hunne verantwoordelijkheid, maar dan mogen zij ook geen enkele inlichting meer vragen en geen plaatselijke opname meer doen.

Partijen hebben niet het recht de beraadslagingen van deskundigen *na* het onderzoek bij te wonen. Dit heb ik ook niet geschreven. Dat iedere deskundige niet het *eindresultaat*, waartoe hij komt, aan partijen behoeft mede te deelen, staat in de wet en kan ik tot op zekere hoogte billijken, al ondervond ik het gewoonlijk anders, maar dat de deskundigen het geheele onderzoek systematisch als zwijgende pagoden verrichten, schijnt mij positief onjuist en in strijd met den geest van deze procedure.

Uit balansen en winst- en verliesrekeningen kan men niet de waarde aflezen als uit een koerslijst. Als plaatselijke opname niet noodig is — wat vaak voorkomt — dan bestaat het „onderzoek” dus alleen uit beoordeeling van de balansen enz. In de gedachtengang van den Heer *Croin* zouden partijen daarbij niet noodig zijn, dan waren ze derhalve praktisch van het geheele onderzoek uitgesloten.

Onderzoek van de balans door meerdere personen tegelijk bestaat in bespreking van de balans en nu kan ik mij redelijkerwijze niet voorstellen, dat de deskundigen daarbij stelselmatig geen mond zouden open doen.

Trouwens volgens art. 230 B.Rv. mogen partijen aan deskundigen niet alleen voordragten doen — wat men misschien in modern Hollandsch zou kunnen vertalen met; mededeelingen — maar ook *vorderingen* doen.

Bij voorbeeld. De erfgenaam zegt: ik vorder dat U (deskundigen) de winst over dat jaar door bijzondere omstandigheden als abnormaal hoog beschouwt. Ik vorder, zegt de Ontvanger, dat U dit niet doet, want enz. Zullen onpartijdige mannen, die het goede zoeken, hierop zwijgen? Zij behooren hunne meening te geven om daardoor partijen de gelegenheid te bieden hunne beweringen nader toe te lichten, misschien zelfs wel door de toelichting van de experts tot overeenstemming op dit punt te komen, wat toch het hoogste is, dat deskundigen moeten trachten te bereiken.

Hier heeft men dus het debat; en inderdaad waren de waardeeringen, die ik e.o. heb meegemaakt als regel — en de zoogenaamde minnelijke waardeeringen waren altijd — een geanimeerd debat tusschen deskundigen en partijen.

De *ongedwongen gedachtenwisseling* tusschen deskundigen en partijen, welke tusschen partijen en rechters niet kan, althans volgens ons recht niet mag plaats hebben, is juist het voordeel van deze procedure, die anders slechts nadeelen zou hebben, en naar mijn bescheiden meening is uit de wet te lezen, dat deze gedachtenwisseling door den wetgever is bedoeld.

Een deskundige, die vreest tegenover een bepaalden erfgenaam zijn eerlijke overtuiging, gelijktijdig gemotiveerd, uit te spreken — zooals ik schreef kan tusschen een Rijksaccountant en den Staat nimmer een dergelijke, verkeerde verhouding bestaan — moet dan maar aan eene waardeering, waarbij deze vrees kan bestaan, liever niet deelnemen.

Ik heb hoop, dat in de practijk de Heer *Croin* en ik niet

zoo ver van elkaar staan als zijn belangwekkend artikel mogelijk doet vermoeden en ik dank de Redactie voor de mij geboden gelegenheid tot dit onderschrift. A. J. RANT

DE VERKEERSPOLITIEK IN NEDERLAND EN DE AFROOMING VAN HET VERKEER

In de rede, die door Minister Dr *H. Colijn* in 1935 in de Eerste Kamer werd gehouden, werd met betrekking tot de regeling van de onderlinge concurrentie der verschillende verkeersmiddelen de politiek van de Regeering in de beide onderstaande punten aangegeven:

- 1e. dat niet kan worden toegelaten, dat het particuliere verkeer het verkeer van de spoorwegen zou afroomen in streken met groote verkeersdichtheid en het verliesopleverend vervoer in streken met een geringe verkeersdichtheid zou overlaten voor de spoor;
- 2e. dat met de spoorwegen sterk concurrerende vervoermiddelen door concessies gebonden zullen moeten worden, zoowel voor het goederenverkeer als voor het personenverkeer.

Opmerkelijk is het, dat in deze punten wordt gesproken van het particuliere verkeer. Men onderscheidt in de verkeerseconomie namelijk het particuliere beroepsverkeer en het z.g. werkverkeer. Onder het particuliere beroepsvervoer vat men dan samen de exploitatie van verschillende vervoermiddelen door particuliere vervoerondernemingen, terwijl het werkverkeer omvat het vervoer met gebruik van eigen vervoermiddelen van den verzender. Tegen een beperking van de vrijheid van het werkverkeer zijn in de verkeerseconomie in het algemeen zeer ernstige bezwaren aangevoerd. Wel wordt van verschillende zijden gewezen op de noodzakelijkheid om het werkverkeer te beletten zijn werksfeer uit te breiden tot het vervoer voor rekening van derden, doch het schijnt de meesten strijdig met de Hollandsche vrijheidsbeginselen, om een bedrijf de mogelijkheid te ontnemen om het vervoer voor dat bedrijf zelf met eigen vervoermiddelen te bewerkstelligen.

Wil men echter de bezwaren en gevaren van de afrooming van het verkeer met effectieve middelen bestrijden, dan kan men er praktisch niet aan ontkomen om ook dit werkverkeer door een vergunningsstelsel in zijn vrijheid te beperken. Onder afrooming van de spoorwegen verstaat men de onttrekking van het meest rendabele vervoer aan de spoorwegen. Dat meest rendabele vervoer omvat in de eerste plaats het vervoer, waarvoor een relatief hooge vrachtprijs kan worden bedongen en in de tweede plaats het vervoer waarvan de vervoerkosten per eenheid relatief laag zijn. Dit zijn dus in economischen zin de meest aantrekkelijke vervoeren. Indien men nu, door welke maatregelen ook, aan het particuliere beroepsvervoer de mogelijkheid zou ontnemen om dit vervoer te verrichten tegen een prijs, die lager is dan de minimumtarieven, die op den gemiddelden kostprijs van het vervoer moeten worden gebaseerd, dan moet dat leiden tot een sterke uitbreiding van het werkverkeer. De economische kosten van deze aantrekkelijke vervoeren zijn lager dan het algemeene tarief, indien het particuliere beroepsvervoer vrijheid heeft dienovereenkomstig voor dat vervoer ook lager tarieven vast te stellen, dan zal het particulier beroepsvervoer dat vervoer aan zich trekken, doch sluit men die mogelijkheid uit, terwijl men aan het werkverkeer onbeperkte vrijheid laat, dan moet dat er toe leiden, dat vele bedrijven zich toch het voordeel van de relatief lage economische kosten van dat vervoer niet zullen laten ontnemen en dat vervoer zelf zullen gaan verrichten. Ontneemt men dus aan het particuliere vervoerbedrijf de mogelijkheid om het verkeer af te roomen, dan zal het werkverkeer zich aan die afrooming schuldig maken. Wil men dus